

TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTN TATBIQ ETISH MUAMMOLARI

25.09.2025

respublika miqyosidagi ilmiy - amaliy konferensiya
materiallari to'plami

1-qism

jarayoni samaradorligi oshadi. Shaxsga yo'naltirilganlik va moslashuvchanlik tamoyillari har bir talabanning individual ehtiyoj va imkoniyatlarini hisobga olishni ta'minlaydi. Amaliyotga yo'naltirilganlik va interaktivlik raqamli bilimlarni real vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi. O'qish jarayonining ustunligi va muvaffaqiyat tamoyillari talabalarda ijobiy motivatsiya va barqaror o'rganish muhitini yaratadi. Maqsadga muvofiqlik tamoyili esa raqamli kompetentlikni rivojlantirishning uzviy, tizimli va kutilgan natijalarga yo'naltirilganligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni.

3. Xaytullaeva N.S. Bo'lajak informatika o'qituvchilarini metodik tayyorlash tizimida web-texnologiyalardan foydalanish: ped. fan. fal. dok. ... diss. avtoref. (PhD) – Toshkent, 2019. – 46 b.

4. Ro'zimurodov I.X. Elektron ta'lim muhitida dasturchilarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi. Ped.fan.nom. ... dis.avtoref. Toshkent: 2021. – 48 b.

5. Turdialiyev S.M. Raqamli kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida tadqiqotchilar nigohida // "Modern issues of mathematics and its teaching: approaches and solutions", Respublika ilmiy-amaliy anjuman. APRIL 25-26. – 2025,– B.301-304.

MUAMMOLI VAZIYATLAR ORQALI INGLIZ TILI O'QITISHDA TANQIDIY VA KREATIV FIKRLASH INTEGRATSIYASI

Mamadiyeva G.M. – Yangi O'zbekiston Universiteti katta o'qituvchisi.

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti doktoranti

Annotatsiya. Ingliz tili o'qitishda kommunikativ natijaga erishish uchun o'quvchining til birliklarini bilishi kifoya emas, u ushbu bilimni real vaziyatda qo'llay olishi, muloqotda dalil keltirishi, qaror tanlashi va turli muqobil yechimlar ishlab chiqishi ham zarur. Shu nuqtayi nazardan, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan ta'lim o'quvchini faol fikrlashga olib kiradi: muammoni tahlil qilish, ishonchli axborotni ajratish, sabab oqibatni ko'rish, qarorlarni baholash tanqidiy fikrlashni; g'oyalarni ko'paytirish, yangicha yondashuv topish, moslashuvchan ifoda tanlash kreativ fikrlashni faollashtiradi. Mazkur maqolada muammoli vaziyatlar orqali ingliz tili darslarida tanqidiy va

kreativ fikrlashni integratsiya qilishning nazariy asoslari, dars dizayni tamoyillari, bosqichlari hamda baholash yondashuvlari yoritiladi. Shuningdek, muammoli vaziyatlarni ishlab chiqishda autentiklik, ochiqlik, axborot bo'shlig'i, hamkorlik madaniyati, til ko'magi va refleksiya mexanizmlarining o'rni tahlil qilinadi [1], [2], [3].

Kalit so'zlar: muammoli vaziyat, ingliz tili o'qitish, tanqidiy fikrlash, kreativ fikrlash, integratsiya, kommunikativ kompetensiya, refleksiya, baholash mezonlari.

So'nggi yillarda ta'limdan kutilayotgan natijalar "bilimni eslab qolish" bilan cheklanmay, o'quvchining fikrlash madaniyati, muammoli holatlarni tahlil qila olish, dalil asosida xulosa chiqarish va noodatiy yechim topish ko'nikmalarini ham qamrab olmoqda. Ingliz tili o'qitishda bu talab yanada seziladi, chunki til amaliyoti ko'pincha noaniq va dinamik vaziyatlarda yuz beradi: suhbat mavzusi o'zgaradi, suhbatdosh pozitsiyasi farq qiladi, resurslar cheklangan bo'ladi, qaror tez qabul qilinadi. Shunday sharoitlarda o'quvchi nafaqat "to'g'ri gap" qurishi, balki fikrni asosli va ta'sirchan ifodalashi ham kerak. Muammoli vaziyatlar shu ehtiyojga javob beradi. Ular o'quvchini "javobni topish" emas, "muammoni tushunish va yechimni asoslash" jarayoniga olib kiradi. Mazkur jarayonda tanqidiy va kreativ fikrlash bir birini to'ldiradi. Tanqidiy fikrlash muammoni aniqlashtiradi, ma'lumotni tekshiradi va mezon belgilaydi; kreativ fikrlash esa muqobil g'oyalarni ko'paytiradi, yangicha yondashuvlarni taklif qiladi va ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi [3], [4]. Shuning uchun ingliz tili darsini muammoli vaziyatlar asosida loyihalash fikrlash ko'nikmalarini ham, til amaliyotini ham bir vaqtning o'zida rivojlantirish imkonini beradi.

Muammoli vaziyat, tanqidiy fikrlash va kreativ fikrlashning o'zaro bog'liqligi

Muammoli vaziyat deganda o'quvchi uchun tayyor, aniq yo'l bilan hal bo'ladigan mashq emas, balki ma'lum darajada noaniqlikka ega, bir nechta ehtimoliy yechimni talab qiladigan, qaror tanlashni taqozo etadigan holat tushuniladi. Bunday vaziyatning metodik qiymati shundaki, u o'quvchini tabiiy muloqotga majbur qiladi: savol beradi, taxmin qiladi, isbotlaydi, rad etadi, kelishadi, xulosa qiladi. Muammoli vaziyatning "o'quvchini harakatga keltiradigan yadrosi" muammoning o'zi, ya'ni to'g'ri ishlab chiqilgan muammo topshiriqni ham, fikrlashni ham boshqaradi [1].

Tanqidiy fikrlash, avvalo, muammoni mantiqan ajratish va tartibga solish bilan bog'liq: "nima ma'lum, nima noma'lum, nima muhim, nima ikkinchi darajali" degan savollarni qo'yish; dalil va fikrni farqlash; manba ishonchligini tekshirish; natijani mezonlar asosida baholash. Bu ko'nikmalar til o'qitishda

argumentatsiya, munozara, muhokama va yozma xulosalarning sifatini oshiradi [3]. Kreativ fikrlash esa g'oya yaratish, muqobil yondashuv topish, yangi kombinatsiyalarni sinab ko'rish, vazifaga mos bo'lgan original yechimni taklif qilish bilan tavsiflanadi. Til o'qitishda kreativ fikrlash o'quvchining ifoda repertuarini boyitadi: u bir fikrni turli usulda aytish, mos ohang tanlash, auditoriyaga mos taqdim etish, vaziyatga mos uslubni qo'llashni o'rganadi [2]. Shunday qilib, muammoli vaziyat tanqidiy fikrlash uchun tahlil maydonini, kreativ fikrlash uchun g'oya maydonini yaratadi va ingliz tili ana shu fikr jarayonining vositasiga aylanadi.

Integratsiya g'oyasi: bir vazifada ikki tur fikrlashni uyg'unlashtirish

Tanqidiy va kreativ fikrlashni integratsiya qilish deganda, darsda birini tanlab ikkinchisini chetga surish emas, balki bitta muammoli vazifada ikkala fikrlash turini ketma ket va o'zaro bog'langan holatda ishlatish nazarda tutiladi. Amaliy jihatdan bu quyidagi mantiq bilan kechadi: avval muammo tahlil qilinadi, so'ng g'oyalar ko'paytiriladi, keyin g'oyalar ichidan mezon asosida tanlanadi va nihoyat tanlangan yechim ingliz tilida asoslanib taqdim etiladi. Masalan, "Universitetda ekologik chiqindilarni kamaytirish bo'yicha ingliz tilida taklif tayyorlash" vaziyatini olaylik. Tanqidiy fikrlash bosqichida o'quvchi muammoni aniqlaydi, sabablarni ajratadi, real cheklovlarni belgilaydi (budjet, vaqt, resurs), dalil to'playdi. Kreativ fikrlash bosqichida esa u turli takliflarni ishlab chiqadi (axborot kampaniyasi, qayta ishlash tizimi, rag'batlantirish mexanizmi, hamkor tashkilotlar), turli formatda yechimni taqdim etadi (poster, pitch, video skript). Yakuniy bosqichda tanqidiy fikrlash qaytadan ishga tushadi: qaysi yechim amaliyroq, qaysi biri ko'proq ta'sir qiladi, xavf va foyda nisbati qanday. Bularning barchasi ingliz tilida muhokama va taqdimot orqali amalga oshirilgani uchun til ko'nikmalari ham mustahkamlanadi [2], [3].

Muammoli vaziyatlarni ingliz tili darsida loyihalash tamoyillari

Muammoli vaziyatlarni samarali yaratish uchun bir nechta metodik tamoyillarga amal qilish muhim.

- Birinchi tamoyil muammoning ochiqligi va yechimlarning ko'pligidir. Agar vazifa bitta javobga "qamalib" qolsa, o'quvchi faqat mos javobni topishga urinadi, fikrlash chuqurlashmaydi. Ochiq vazifa esa g'oya ko'paytirishga majbur qiladi va kreativ fikrlashni faollashtiradi [1], [2].
- Ikkinchi tamoyil autentiklikdir. O'quvchi muammoni hayotiy va ma'noli deb qabul qilsa, muloqot ehtiyoji kuchayadi. Autentiklik o'quvchini real auditoriya tasavvuriga olib kiradi, masalan, "direktor", "mijoz", "hamkor tashkilot", "xalqaro mehmon" kabi rol va kontekstlar orqali.
- Uchinchi tamoyil axborot bo'shlig'idir. Muammoli vaziyatda hamma ma'lumot oldindan berilmaydi. O'quvchi izlanadi, savol beradi, manbani

tekshiradi, ma'lumotni saralaydi. Bu tanqidiy fikrlashning asosiy mexanizmlarini ishga tushiradi [3].

- To'rtinchi tamoyil hamkorlik va rol taqsimotidir. Muammoli vaziyatlar ko'pincha guruhda yechiladi. Guruh ichida moderator, tadqiqotchi, yozuvchi, taqdimotchi kabi rollar bo'lsa, muloqot tabiiylashadi, javobgarlik bo'linadi, ijtimoiy o'rganish kuchayadi. Bu jarayonda kuchliroq o'quvchi boshqasiga til jihatdan ham ko'mak beradi, natijada til o'rganish imkoniyati ortadi [1].

- Beshinchi tamoyil til ko'maging mavjudligidir. Muammoli vaziyatlar murakkab muloqotni talab qiladi. Shuning uchun o'qituvchi oldindan funksional iboralar bankini, savol qoliplarini, argumentatsiya bog'lovchilarini, taqdimot tuzilmasini taklif etsa, o'quvchi fikrini erkinroq ifodalaydi va diqqati faqat "grammatik qoida"ga emas, mazmun va fikrga ham qaratiladi [3].

Dars jarayoni: integratsiyani ta'minlaydigan bosqichlar

Muammoli vaziyatlar asosida darsni quyidagi bosqichlarda tashkil qilish integratsiyani kuchaytiradi.

- Birinchi bosqich muammoli vaziyatni ishga tushirishdir. O'qituvchi vaziyatni qisqa, lekin qiziqarli shaklda beradi: matn, audio, rasm, qisqa video yoki rolik ssenariysi. Muhimi, vaziyatda qaror talab qiladigan ziddiyat bo'lishi lozim.

- Ikkinchi bosqich muammoni aniqlashtirish va savollarni ko'paytirishdir. O'quvchilar "kim, nima, qachon, nima uchun, qanday oqibat" kabi savollarni tuzadi. Bu bosqichda tanqidiy fikrlashning muhim elementi ishlaydi: muammoni aniq formulalash va taxminlarni tekshirish [3].

- Uchinchi bosqich izlanish va dalil yig'ishdir. O'quvchi ma'lumotni topadi, saralaydi, ishonchliligini tekshiradi, asosiy g'oyani ajratadi. Bu bosqichni yozma nutq bilan bog'lash mumkin: qisqa annotatsiya yozish, fakt va fikrni ajratib jadval tuzish, manba asosida mini xulosa yozish.

- To'rtinchi bosqich g'oya yaratishdir. O'quvchilar imkon qadar ko'proq yechim variantini ishlab chiqadi. Bu bosqichda "to'g'rilik"dan ko'ra "variantlilik" muhim. Kreativ fikrlashni rag'batlantirish uchun o'qituvchi "boshqacha yo'l bormi", "resurs cheklansa nima bo'ladi", "auditoriya o'zgarsa qanday taqdim qilamiz" kabi savollar bilan fikrni ochadi [2].

- Beshinchi bosqich yechim tanlash va asoslashdir. Variantlar mezonlar asosida saralanadi: amaliylik, tejamkorlik, ta'sir kuchi, xavf darajasi, axloqiy jihatlar. Bu yerda tanqidiy fikrlash qayta faollashadi, chunki o'quvchi g'oyani baholaydi va dalil bilan himoya qiladi [3].

- Oltinchi bosqich taqdimot va muloqotdir. O'quvchi tanlangan yechimni ingliz tilida himoya qiladi: pitch, debat, rol o'yin, rasmiy xat, taklifnoma, poster matni kabi formatlardan biri tanlanadi. Format tanlovi ham kreativ fikrlashdir, chunki bir xil mazmun turli janrda turlicha ifodalanadi [2].

- Yettinchi bosqich refleksiya va qayta ishlashdir. O'quvchi "qaysi dalil kuchli bo'ldi", "qaysi iboralar yordam berdi", "qaysi joyda fikrimni aniq ayta olmadim", "keyingi safar qanday yaxshilayman" kabi savollar asosida o'z ishini tahlil qiladi. Refleksiya tanqidiy fikrlashning o'z o'qishini boshqarish tomonini kuchaytiradi [3].

Baholash: tanqidiylik va kreativlikni birgalikda ko'rish

Muammoli vaziyatlarda baholash faqat grammatik xatolarni sanash bilan cheklanmasligi kerak. Aks holda o'quvchi "xato qilmaslik" uchun sodda gaplar bilan cheklanib qoladi va g'oya boyligi pasayadi. Baholashda quyidagi yo'nalishlar muvozanatda ko'rilsa, integratsiya kuchayadi: mazmunning mantiqiyligi va dalilliligi, yechimning originalligi va vazifaga mosligi, muloqotdagi tushunarlilik, hamkorlikdagi hissa, taqdimot tuzilmasi va refleksiya sifati [2], [3]. Kreativ fikrlashni ta'limga singdirish bo'yicha yondashuvlarda ham kreativlikni baholashda "yangilik" bilan birga "moslik" va "qiymat" mezonlarini unutmaslik ta'kidlanadi [4].

Xulosa

Muammoli vaziyatlar ingliz tili o'qitishda o'quvchini real muloqot ehtiyoji bilan yuzlashtiradi va shu orqali tilni mazmunli qo'llashga olib keladi. Bunday vaziyatlarda tanqidiy fikrlash muammoni aniqlash, dalil yig'ish, mezon belgilash va qarorni asoslash jarayonida rivojlanadi; kreativ fikrlash esa yechim variantlarini ko'paytirish, yangicha yondashuv topish va fikrni turli janr va formatda ifodalash orqali mustahkamlanadi. Integratsiya samarali bo'lishi uchun muammo ochiq va autentik bo'lishi, axborot bo'shlig'i saqlanishi, hamkorlik madaniyati yo'lga qo'yilishi, til ko'magi va refleksiya muntazam tashkil etilishi zarur [1], [2], [3]. Natijada o'quvchi ingliz tilini nafaqat "mavzu bo'yicha gapirish", balki "muammoni hal qilish vositasi" sifatida ishlatishni o'rganadi va bu kompetensiya akademik hamda kasbiy muloqotga tayyorgarlikni kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hung, W. (2016). All PBL starts here: The problem. *Interdisciplinary Journal of Problem Based Learning*, 10(2).
2. Maley, A., & Kiss, T. (2018). *Creativity and English Language Teaching: From Inspiration to Implementation*. Palgrave Macmillan.
3. Cottrell, S. (2017). *Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument* (3rd edition). Palgrave.
4. OECD. (2019). *PISA 2021 Creative Thinking Framework*. OECD Publishing.

Nishonbekova Saida Urinboy qizi. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida til va metodik kompetensiyaning pedagogik xususiyatlari	372
Irisov Abdullomirzo Yuldashaliyevich. Talabalarda sog'lom turmush tarziga oid kompetensiyalarni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili	375
Fozilova Dilnoza Xoshimovna. Ingliz tilini o'qitish jarayonida talabalarda diskursiv kompetensiyani rivojlantirishda metodik yondashuvlar	381
Юнусова Нилуфар Хамраевна. Эргономические подходы к реализации цифровых образовательных программ в методике преподавания русского языка	384
Mamarajabov Odil Elmurzayevich, Na Jongib. Big Data va ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari	388
Mallayev Ravshan Qo'zibayevich, Na Sahm II. Sun'iy intellekt yordamida ma'lumotlar bazasini optimallashtirish va samaradorlikni oshirish	391
Zohidova Sevara A'zamjon qizi. O'zbek va ingliz tillarida kontekstual-transformatsion fitonim komponentli frazeologik birliklardan foydalanish	394
Axmedjanova Parvina Xusenovna. Inklyuziv ta'limga talabalarni jalb etishning nazariy va amaliy asoslari	397
Asadullayeva Nargiza. Kredit-modul tizimida mustaqil ta'limga ajratilgan soatlar tahlili va unga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	401
Adxamova I.A. Talabalarda tadbirkorlik xulq-atvoriga ta'sir etuvchi shaxsiy va ijtimoiy determinantlar	405
Adxamova I.A. Tadbirkorlik faoliyatiga moyilligi yuqori bo'lgan talabalar psixologik portreti	411
Mirzamurodov Mirjalol Mirzoxid o'g'li. Talabalarning o'quv-bilish faoliyatida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	417
Jiyanboyeva Nazokat. Nofilologik fakultetlarda loyiha asosida o'qitish orqali og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirish: bosqichlar, usullar va amaliy strategiyalar	420
Yo'lchiyeva Dilrabo Dilshodovna. Reflektiv amaliyot yozuv darslarida Transformativ O'rganish vositasi sifatida	423
Xurramov Dilmurod Tojimuratovich. Talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishning didaktik tamoyillari	426
Mamadiyeva G.M. Muammoli vaziyatlar orqali ingliz tili o'qitishda tanqidiy va kreativ fikrlash integratsiyasi	429